

سلطان باہو کی پنجابی شاعری پر حدیث نبوی کا اثر

Impact of Prophetic Saying upon the Punjabi Poetry of
Hazrat Sulṭān Bāhū (R.A)

Published:

31-12-2021

Accepted:

25-10-2021

Received:

25-09-2021

Sajjad Hussain

Lecturer Islamic Studies, Baria University Islamabad

Email: phdicp@gmail.com

Dr. Hussain Frooq

Associate Professor, Dept of Islamic Theology Islamia

College Peshawer

Email: drhfarooq@yahoo.com**Abstract**

The article intends to discern relatively the message propagated by the Poetry of Hazrat Sulṭān Bāhū (R.A) and its relation to the guidance provided in the Holy Saying of Prophet Muḥammad (P.B.U.H), in order to know that is there any conceptual link between mystical approaches and Prophetic instructions. In this comparative analysis we observed relevant verses from the Punjabi poetry of Hazrat Sulṭān Bāhū (R.A) considering numerous themes like personality development, social betterment, self-purification and human spiritual affairs. As a result, we came to know that Ṣūfī approach in Islam is in accordance with what has been conveyed to the humanity by the Prophet of God. In local context these poetic verses and refrains have great influence guiding humankind toward the reality preventing them from unethical, unIslamic and bad actions and involvement. It may be called as 'spiritual da'wah endeavour' having imprints upon the different walk of life individually and collectively rehashing relationship of man with the Lord. This contribution highlights the distinction between illiterate so-called Ṣūfī to that of the Islamic Ṣūfī saint whose role in propagating real picture of Islam cannot be overlooked.

Keyword: Prophetic Saying, Punjabi Poetry, Sulṭān Bāhū, Impact, commonalty

تعارف:

حضرت سلطان باہو علیہ الرحمۃ (1039 ہجری - 1102 ہجری) سلطان العارفین کے لقب سے مشہور ہوئے، برصغیر پاک و ہند کے مغلیہ دور کے اُن نامور صوفی شعراء میں سے ہیں جنہوں نے نثر کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی ذریعہ تبلیغ بنایا اور

سلطان باہو کی پنجابی شاعری پر حدیث نبوی کا اثر

انتہائی خوبصورت اور آسان انداز میں پنجاب کے کئی علاقوں میں دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی پنجابی شاعری خصوصاً تعبیر شخصیت میں فرد کی معاونت کرتی ہے اور ایک خوبصورت و مثالی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لئے اہل زبان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ کا تعلق کیونکہ علم و دانش سے تھا اور علم کے بغیر طریقت و تصوف کو کفر و الحاد سے تعبیر کرتے تھے۔ اسی لئے آپ نے شاعری کی زبان میں بھی علمی پہلو کو مد نظر رکھا۔ سلطان باہو کی شاعری کا مطالعہ کرنے والا شخص اگر قرآن و سنت کی تعلیمات میں مہارت رکھتا ہو تو آسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ حضرت سلطان باہو ایک یگانہ روزگار عالم ربانی اور مبلغ دین تھے۔

ہمارے زمانے میں علم و عرفان سے عاری تصوف کے دعویدار ان گنت صوفی موجود ہیں جنہوں نے مذہب کی مضبوط بنیادوں کو گزند پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ بلکہ جو خانقاہیں علم و شریعت اور وعظ و تبلیغ کا مرکز ہوا کرتی تھیں آج وہ بھی ایسے علم دشمنوں کے زیر تسلط ہیں جن کا علم و تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس مقالہ میں حضرت سلطان باہو کے پنجابی کلام کے منتخب اشعار کا مطالعہ کیا گیا ہے جن پر حدیث نبوی کا واضح اثر نظر آتا ہے ان اشعار کا آسان اردو ترجمہ سمجھنے کے بعد اس سے متعلق احادیث نبویہ پیش کی گئی ہیں اور وجہ جامع کو اجاگر کیا گیا ہے جس سے اہل علم قارئین کو حضرت سلطان باہو کے کلام کو ایک نئی جہت اور مختلف انداز کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جس سے ایک طرف تو سلطان باہو کا علمی مقام و مرتبہ واضح ہوگا تو دوسری جانب جاہل متصوفین کی تبلیغ کا پردہ بھی چاک ہوگا جو سادہ لوح عوام کو لٹوٹنے کے لئے علم و دانش کے راستوں کو مریدین پر مسدود رکھتے ہیں۔

حضرت سلطان باہو کی شاعری معاشرتی زندگی کے متعدد پہلوؤں میں اخلاقی رہنمائی فراہم کرتی ہے ایمانیات و اخلاقیات اور معاملات سے لے کر مغیبات و محاسبہ آخرت تک ہر امر کو اجاگر کرتی ہے۔ جن مراحل سے گذر کر انسان تزکیہ کی منازل طے کرتے ہوئے نجات تک پہنچتا ہے سلطان باہو کے کلام کے مندرجات کی روشنی میں انہیں حسب ذیل تصویر میں عکس بند کیا گیا ہے۔

کلمہ طیبہ اعمال کی بنیاد ہے بغیر اقرار ایمان کے کوئی عمل بھی قبولیت نہیں پاتا، کلمہ طیبہ ہی توحید کا اقرار اور نبوت و رسالت کی گواہی ہے یہی کلمہ ہی انہروی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے حضرت سلطان باہو کلمہ طیبہ کی فضیلت کو متعدد اشعار میں بیان کرتے ہیں چنانچہ لکھتے:

ہور دوانہ دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل اتاری ہو
کلمہ ہیرے لعل جو ہر کلمہ ہٹ پساری ہو اتھ اتھ دو ہیں جہانیں باہو کلمہ دولت ساری ہو¹
ترجمہ: دل کے لئے کلمہ طیبہ کے سوا کوئی دوا کارگر نہیں، کلمہ زنگت اور میل دور کرتا ہے اور کلمہ ہی ہیرے اور لعل جو ہر ہے، کلمہ ہی دوکان کا کُل سامان ہے، اس دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کلمہ ہی ساری دولت ہے۔
دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

کلمے لکھ کروڑاں تارے ولی کہیتے سے راہیں ہو کلمے نال بھجائے دوزخ اگت بے ازگائیں ہو
کلمے نال ہشتے جانا نعمت سمجھ صاحبیں ہو کلمے جیہی نہ کوئی نعمت باہو دوئیں سرائیں

ہو،²

ترجمہ: کلمہ طیبہ لاکھوں کروڑوں مسافروں کو پار لگا گیا، اور اس نے سینکڑوں کو ولایت کے راستے پر لگا دیا، کلمے نے دوزخ کی آگ بجھا دی جو کہیں اندر جل رہی تھی، کلمے کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہو گا اور کلمہ ہی صبح و شام کا ذکر ہے، باہو! کلمہ جیسی نعمت دونوں جہاں میں نہیں۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

ان اشعار میں سب سے پہلے کلمہ کی اہمیت بیان ہوئی پھر کلمہ طیبہ کے دلوں کے لئے سبقتل ہونے کا تذکرہ کیا، کلمہ کے دوزخ کی آگ کو بجھا دینے کا سبب قرار دیا، کلمہ طیبہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اور کلمہ ہی راہ سلوک میں کامیابی کی ضمانت ہے، ان چاروں مضامین کو احادیث نبویہ میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جن ذیل میں بالترتیب ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فإن الله حَرَّمَ على النار مَنْ قال: لا إله إلا الله، يَبْتَغِي بذلك وجه الله³
بے شک اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام قرار دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

" لكل شيء سقالة وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل ، وما من شيء أنجي من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولو يضرب بسيفه حتى ينقطع " ⁴
ہر چیز کے لئے سبقتل ہوتا ہے اور دلوں کے لئے اللہ کا ذکر سبقتل ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی، صحابہ نے عرض کی: کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی؟ تو فرمایا ہاں، چاہے وہ اپنی تلوار سے اتنا جہاد کرے کہ وہ ٹوٹ جائے۔

سلطان باہو کی پنجابی شاعری پر حدیث نبوی کا اثر

عبداللہ بن بسر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں تو کوئی ایسی بات جس کو ہم پکا اختیار کر لیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

"لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل" ⁵

تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔

اسی طرح امام احمد نے سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ! اجر کے اعتبار سے کون سا جہاد عظیم ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، تو سائل نے پوچھا کون سے روزہ دار افضل ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ پھر ہمارے سامنے نماز، زکاۃ، حج اور صدقہ سب کا ذکر کیا، جس میں رسول اللہ ﷺ نے کثرت ذکر فرمایا، تو ابو بکر نے کہا اے ابو حفص! ذکر کرنے والے تو ساری بھلائیاں لے گئے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں جی ایسے ہی ہے۔ ⁶

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه."

کہ رسول اللہ ﷺ ہر لمحے ذکر فرماتے تھے۔ ⁷

معلوم ہوا احادیث نبویہ میں ذکر کی جو اہمیت بیان ہوئی ہے سلطان باہو نے اسے انتہائی دلنشین انداز میں اشعار میں پرو دیا ہے جو سلطان باہو کے تبحر علمی اور بالخصوص علم حدیث کے مطالعہ کی گہرائی کی غمازی کرتا ہے۔

اخلاص واحسان:

ایمان کے بعد اخلاص نیت کو قبولیت عمل میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اعمال کی بنیاد نیت پر رکھی گئی ہے چنانچہ نبی مکرم ﷺ کی تعلیمات کا یہ عکس و اثر سلطان باہو کے تبلیغی و تعلیمی منہج میں دیکھا جاسکتا ہے، آپ لکھتے ہیں:

تسبی پھری تے دل نہ پھریا کیہ لینا تسبی پھڑکے ہو علم پڑھیاتے ادب نہ سکھیا کیہ لینا علم نوں پڑھ کے ہو
چلے کٹے تے کجھ نہ کھٹیا، کیہ لینا چلے وڑکے ہو جاگ بنا ڈڈھ جمدے نہ باہو، لال ہون بھانویں کڑھ کے ہو ⁸

ترجمہ: تسبیج کے دانے پھرتے رہے اور دل نے اثر نہ لیا تو تسبیج ہاتھ میں لینے کا فائدہ؟ علم پڑھتے رہے اور ادب نہ سیکھا تو علم پڑھنے کا کیا فائدہ، چلے کٹے اور کچھ نہ پایا، ایسے چلوں کا فائدہ؟ باہو خمیر کے بغیر دودھ نہیں جمتا خواہ وہ اُبل اُبل کر سرخ کیوں نہ ہو جائے۔

تسبیجات و ذکر ہو، علم کی موٹیکا فیاں ہوں یا چلے اور مراقبے ہر ایک میں نیت کا خالص ہونا از بس ضروری ہے۔ اسی لئے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ عمل خالص اور نیت صالح کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

اسی مضمون کو ایک اور مقام پر یوں واضح فرمایا:

تسبی داٹوں کسی ہو یوں ماریں دم ولتیاں ہو من دامیکا اک نہ پھیریں کالج پائیں ویہاں ہو ⁹

ترجمہ: تسبیج پھیرنے کے تم ماہر ہو گئے ہو اور ولی اللہ بھی کھلانے لگے ہو، اگرچہ گلے میں ایک سودانے کی تسبیج رہی مگر دل کی تسبیج کا تو ایک دانہ بھی حرکت میں نہ آیا۔

ایک اور شعر میں فرماتے ہیں:

جے رب نہاتیاں دھوتیاں ملدا، ملدا ڈڈاں مچھیاں ہو جے رب ملدا مون منایاں ملدا بھئیڈاں سسیاں ہو
جے رب جتیاں سنتیاں ملدا، ملدا دانداں خصیاں ہو رب اوہناں نوں ملدا باہو نیٹاں جنساں اچھیاں ہو¹⁰
ترجمہ: اگر رب نہانے دھونے سے ملتا تو مینڈ کون اور مچھلیوں کو ملتا اگر بال منڈوانے سے ملتا تو بھیروں بکریوں
کو ملتا، اگر رب کتوارے رہنے سے ملتا تو خسی شدہ بیلوں کو ملتا، باہو رب صرف انہیں ملتا ہے جو نیت کے صاف
ہوتے ہیں۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

نبوی تعلیمات میں نیت کی پاکیزگی اور اخلاص کی جو اہمیت بیان ہوئی ہے اس سے متعلق چند روایات ملاحظہ کیجیے تاکہ
اس کا کلام باہو پر اثر واضح ہو سکے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه"¹¹

بے شک اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل کو قبول فرماتا ہے اور اس عمل کو جس سے اس کی رضا مقصود ہو۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

صحابہ کرام کی ایک جماعت میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں
کھاؤں گا، اور ایک نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا کسی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں
کروں گا، جب یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا اور حمد شاکے بعد فرمایا: "ما بال أقوام
يقولون كذا وكذا، لكتي أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس مني". لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی
ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کی ہے لہذا جو کوئی میری سنت
سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔¹²

مذکورہ بالا حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اخلاص نیت کی کس قدر اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز
بھی اہم نہیں نہ مسلسل روزے نہ متواتر نمازیں نہ کتوار پن بلکہ اصل اہمیت سنت کے مطابق عمل کی ہے، جیسے کہ نبی کریم
ﷺ نے صحابہ کو تعلیم دی۔

توکل بھروسہ اور تلاش رزق:

دلیلاں چھوڑ ڈجو دوں ہو ہشیار فقیرا ہو بستھ توکل پنچھی اڈدے پلے خرچ نہ زیراہو

روزی اڈ کھان ہمیشہ، کردے نہیں ذخیرا ہو مولا خرچ پچا وے باہو جو پتھر وچ کیڑا ہو¹³

ترجمہ: اے فقیر و سوسوں کو چھوڑ اور ہوشیار ہو جا، پرندوں کو دیکھ توکل کر کے اڑتے ہیں جب کہ اُن کے پلے کچھ
بھی نہیں ہوتا، وہ روزانہ اڑتے ہیں اور روزانہ کی خوراک کھاتے ہیں ذخیرہ نہیں کرتے، باہو کے اندر کیڑے کو
بھی رب کائنات خرچ پہنچا دیتا ہے۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط :

حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصًا وَتَرَوْحُ بِطَانًا"¹⁴
 امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم میں رقمطراز ہیں:

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي التَّوَكُّلِ : إِذْ هُوَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُسْتَجَلَبُ بِهَا الرِّزْقُ.¹⁵

کہ یہ حدیث توکل کے معاملہ میں اصل ہے، کیونکہ توکل ان امور میں سے ہے جن سے رزق کا حصول آسان ہوتا ہے۔
 توکل کی حقیقت میں یہ امر ملحوظ رہے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، سنت نبوی اور صوفیائے کرام کی
 تعلیمات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کو ترک کرنا درحقیقت توکل کے منافی ہے۔

جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطابؓ اہل یمن کے ہاں گذر ہوا تو ان
 کی حالت کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے ہم اہل توکل ہیں تو سیدنا عمر نے فرمایا:

بَلْ أَنْتُمْ الْمُتَكَلِّفُونَ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُتَوَكِّلِينَ؟ رَجُلٌ أَلْقَى حَبَّةً فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَكَّلَ عَلَى رَبِّهِ"¹⁶

کہ تم لوگ متوکل نہیں بلکہ بہانہ سازی کرنے والے ہو، سنو میں تمہیں متوکلین کے بارے بتاتا ہوں، وہ آدمی
 جس نے زمین میں بیج بویا اور پھر اپنے رب پر بھروسہ کیا۔

توکل کے معاملہ میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی مشکلات و مسائل کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ اسباب کو ترک
 کرنا درحقیقت مسبب حقیقی سے لاتعلقی کو جنم دیتا ہے جو جلد یا بدیر انسان کو مشکلات کے گرداب میں پھنسا دیتا ہے۔ صوفیہ کی
 تعلیمات سے قطعاً یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ ترک اسباب کے قائل ہیں بلکہ ان کی تعلیمات سنت نبوی کی تابع ہیں جہاں
 توکل کی تعریف اسباب اور مسبب الاسباب کے ساتھ مضبوط تعلق سے کی جاتی ہے۔

صحبت صالحہ اور دوستی کا معیار

صحبت و دوستی کا انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے دوست انسان کی پہچان بن جاتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے قیامت
 کے روز انسان برے دوستوں کی دوستی پر حسرت و ندامت سے افسوس کرے گا جبکہ اچھے دوست کی دوستی محشر کی سخت گھڑی
 میں بھی قائم رہی گی اور اس کے مثبت نتائج انسان کو حاصل ہوں گے۔ حضرت سلطان باہو اس تعلیم کو شعر کے انداز میں لکھتے
 ہیں:

نال کو سنگی سنگ نہ کریئے کل نوں لاج نہ لایئے ہو

تھے تر بوز ممول نہ ہوندے توڑ مکے لے جایئے ہو

کانواں دے بچے ہنس نہ تھیندے موتی چوگ چگایئے ہو

کھوہ نہ مٹھے ہوندے باہو سے مناں کھنڈ پائیئے ہو¹⁷

ترجمہ: نا جنسوں کے ہمراہ نہیں چلنا چاہیے، تاکہ خاندانی شرافت پر حرف نہ آئے، تھے تر بوز نہیں بن سکتے خواہ
 انہیں مکہ میں لے جایا جائے، کووں کے بچے ہنس نہیں بن سکتے خواہ انہیں موتی چگاتے رہیں، باہو! تلخ پانی والے
 کوں کبھی بیٹھے نہیں ہو سکتے خواہ ان میں منوں چینی ڈال دی جائے۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط :

حدیث نبوی میں دوستی کے معیار کی متعدد تعلیمات مذکور ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

المرء علی دین خلیله ، فلینظر أحدکم من یخالل.

انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔¹⁸

دوستی انسان کی نفسیاتی و معاشرتی ضرورت ہے امام شافعی فرماتے ہیں:

"لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخیار ما اخترت البقاء فی هذه الدار."¹⁹

اگر سحری کے وقت کا قیام، اور نیک لوگوں کی دوستی نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ائمہ محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں کئی تشریحات و تفصیلات درج کی ہیں۔ چنانچہ امام حسن بصریؒ سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

" لا تجالس صاحب بدعة ؛ فإنه یمرض قلبك " ²⁰

بدعتی بندے سے دوستی مت رکھو کیونکہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔

اسی طرح امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

" الأصدقاء ثلاثة: أحدهم كالغذاء لا بد منه، والثاني كالدواء یحتاج إليه فی وقت دون وقت،

والثالث كالداء لا یحتاج إليه قط." ²¹

دوستوں کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم جو غذا کی طرح ہیں جن کے بغیر گزارہ نہیں، دوسرے دوا کی طرح ہیں، جن کی ضرورت ایک مقررہ وقت پر ہوتی ہے، اور تیسرے بیماری کی طرح ہوتے ہیں جن کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔

حضرت سفیان ثوریؒ سے مروی ہے جو کوئی بدعتی بندے کے پاس بیٹھتا ہے وہ تین باتوں سے نہیں بچ سکتا: یا تو دوسروں

کے لئے فتنہ کا باعث بنتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی ایسی بات آجاتی ہے جس سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے، یا پھر

کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کی قسم مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اوپر پورا اعتماد ہے، اور جو کوئی ایک لمحہ بھی

اپنے دین پر اللہ سے بے نیاز ہو جائے اللہ اس سے ایمان چھین لیتا ہے۔²²

مصاحبت و مصاہرت صرف اہل طاعت کے ساتھ ہی جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے:

" عن أبي سعید الخدری، عن النبی ﷺ قال: لا تُصاحب إلا مؤمناً، ولا یأكل طعامك إلا تقیاً

رواہ أبو داود والترمذی بإسناد لا بأس به." ²³

تم صرف مومن سے دوستی رکھو اور تمہارا کھانا صرف متقی آدمی ہی کھائے۔

یہاں عمومی کھانے میں قید نہیں لگائی بلکہ خصوصی دسترخوان کی بات ہے کہ جب آپ گھر میں کسی کو ذاتی دسترخوان

پر بلائیں تو وہ متقی ہی ہو فاسق نہ ہو۔ لیکن باہر آپ جس کو جی چاہے کھانا کھلائیں کوئی قید نہیں۔ سلطان باہو نے اشعار میں

جس دوستی اور یاری کی بات کی ہے وہ ہمیں سنت میں ظاہر باہر نظر آتی ، صوفیائے کرام نے صحبت صالحہ پر بہت زیادہ زور دیا

ہے کیونکہ تزکیہ نفس اور راہ سلوک کی ترقی کا راز اسی میں پنہاں ہے۔

فطرت و عادت کی تبدیلی:

انسان جس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جس پر اس کی پرورش ہوتی ہے اس کو بدلنا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکنات

میں سے ہے۔ جدید سائنس بھی اس نقطہ کو ثابت کر چکی ہے کہ انسانی نفسیات کے مطابق فطرت انسان نہیں بدلتی بس اس

کو کچھ کٹرول کیا جاسکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:

سلطان باہو کی پنجابی شاعری پر حدیث نبوی کا اثر

تھے تربوز مول نہ ہوندے توڑ مکے لے جائیے ہو کانواں دے بچے ہنس نہ تھندے موتی چوگٹ چکائیے ہو
 کھوہ نہ مٹھے ہوندے باہو سے منان کھنڈ پائیے ہو ²⁴
 ترجمہ: تھے تربوز نہیں بن سکتے خواہ انہیں مکہ میں لے جایا جائے، کووں کے بچے ہنس نہیں بن سکتے خواہ انہیں
 موتی چکاتے رہیں، باہو! تلخ پانی والے کنویں کبھی مٹھے نہیں ہو سکتے خواہ ان میں منوں چینی ڈال دی جائے۔
 دوسرے مقام پر حضرت سلطان باہو لکھتے ہیں:

بے ادا بن نہ سارا دبی، نال غیراں دے سا تجھے ہو جیہڑے ہانہہ مٹی دے بھانڈے کدی نہ ہوندے کا تجھے ہو
 جیہڑے مدھہ قدیم دے کھیرے، ہوون کدی نہ رانجھے ہو جیں حضور نہ منگیا باہو، گئے جہانیں وانجھے ہو ²⁵
 ترجمہ: بے ادب لوگوں کو ادب کا کچھ خیال نہیں، وہ ادب سے محروم رہتے ہیں، مٹی کے برتن کبھی کالچ نہیں بن
 سکتے، جو اپنی فطرت میں "کھیرے" ہوں رانجھے کبھی نہیں بن سکتے۔ باہو! جو لوگ حضوری کے طالب نہ ہوں
 وہ دونوں جہاں سے خالی ہاتھ گئے۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

فطرت انسان سے کے بدلنے اور عدم تغیر کے متعلق فرمودات نبوی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سیدنا ابو برداء رضی
 اللہ عنہ سے روایت ہے:

کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه ، وإذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا
 به ، فإنه يصير إلى ما جبل عليه . ²⁶
 جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرو، اور جب سنو کہ فلاں شخص نے اپنی عادت
 بدل لی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ وہ اسی عادت پر رہتا ہے جس پر اس کی بنیاد پڑی ہو۔
 امام ابن حجرؒ اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں:
 "وفق ما سبق به القضاء والقدر الذي لا يمكن أن يبدل ويغير ، فالكيس مثلا لا يصير بليدا ،
 والسخي لا يصير بخيلا ، والشجاع لا يصير جباناً وعكسها" ²⁷
 قضاء و قدر کے مطابق اس کی عادت نہیں بدلی جاسکتی لہذا عقلمند بے وقوف نہیں ہو سکتا، اور سخی بخیل نہیں ہو سکتا،
 اور بہادر بزدل نہیں ہو سکتا اسی طرح اس کے برعکس بھی۔"

ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں:

"بل قيل لو أنزلت الصفات الذميمة بالكلية عن الإنسان يكون ناقصا إذ كماله أن تغلب
 صفاته الحميدة ، وهذا فضل نوع الإنسان على نوع الملك" ²⁸
 مطلب یہ کہ مکمل طور پر کوئی شخص اپنی عادت نہیں بدل سکتا صوفیہ بھی جو مجاہدات کرواتے ہیں ان کا مقصود بھی
 محض تہذیب نفس اور تحسین اخلاق ہی ہوتا ہے۔ سلطان باہو کی شاعرانہ تعلیمات اور احادیث نبویہ دونوں سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسان تبدیل تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تہذیب و تربیت کی جاسکتی ہے۔

دنیا اور دنیا داری کی مذمت

صوفیائے کرام کی عمومی تعلیمات میں زہد کو ترجیح دی جاتی ہے اور دنیا اور اس کی مکاریوں اور دلفریبیوں سے نفرت و دوری سکھائی جاتی ہے تاکہ انسان تہذیب نفس کی طرف یکسوئی سے توجہ دے سکے اور مالک و محبوب حقیقی اور انسان کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ ہو سکے اسی مضمون کو سلطان باہو نے ان اشعار میں قلمبند کیا ہے:

ادھی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہو راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لئین غضب دیاں ماراں ہو

پیواں کولوں پتر کو ہاوسے، بھٹ دنیا مکاراں ہو دنیا ترک کیتی چنھ باہو لیسن باغ بہاراں ہو²⁹

ترجمہ: ادھی لعنت دنیا پر اور ساری دنیا داروں پر، جس نے اللہ کی راہ میں دولت خرچ نہ کی اس پر غضب کی مار

پڑے گی، مکار دنیا پر لعنت جو باپوں سے بیٹے ذبح کرواتی ہے، باہو! جن لوگوں نے دنیا ترک کی وہی باغ و بہار سے

لطف اندوز ہوں گے۔

دوسرے مقام پر دنیا کی مذمت میں لکھتے ہیں:

ایہہ دنیا رن حیض پلپتی ہر گز پاک نہ تھیوے ہو جیس فقر گھر دنیا ہووے لعنت تیں دے جیوے ہو

حُب دنیا دی رب تھیں موڑے ویلے فکر کچھوے ہو سہ طلاق دنیا نوں باہو جے کرچ پچھوے ہو³⁰

ترجمہ: یہ دنیا ایک حائضہ عورت کی طرح ناپاک ہے جس فقیر کے گھر میں دولت دنیا ہو اس کے جینے پر لعنت،

وقت پر کچھ کر لینا چاہیے دنیا کی محبت رب کی طرف سے رخ موڑ دیتی ہے، باہو! سچ پوچھو تو دنیا کو تین طلاق کہہ

کر چھوڑ دینا چاہیے۔

تیسرے مقام پر دنیا کی مذمت میں لکھتے ہیں:

ایہہ دنیا رن حیض پلپتی کیتی مل مل دھوون ہو دنیا کارن عالم فاضل، گوشے بہہ بہہ روون ہو

جیس دے گھروچ بہتی دنیا دکھے گھوکر سوون ہو ترک دنیا جنماں کیتی باہو واہندے نکل کھلون ہو³¹

ترجمہ: یہ دنیا ایک حائضہ عورت کی طرح ناپاک ہے خواہ اسے کتنا ہی دھویا جائے وہ ناپاک ہی رہے گی، لیکن

اس دنیا کی خاطر علماء اور فضلاء کو نے میں بیٹھ کر روتے ہیں جن کے گھر میں دولت زیادہ ہے وہ سکھ کی نیند

نہیں سوکتے، باہو! جنہوں نے دنیا ترک کی وہ ساحل مراد پر جا پہنچتے ہیں۔

ان اشعار میں میں دنیا اور دنیا کے مال و دولت کو ناپاکی اور ملعون قرار دیا گیا ہے جو تعلیمات نبویہ کی عکاسی بھی

کرتے ہیں۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

ان تینوں اشعار میں دنیا کی بے ثباتی، بے وقعتی اور بے برکتی کا تذکرہ کیا کیوں کہ اگر دنیا میں کھو کر انسان اپنے رب کو

بھول جائے اور انسان آخرت سے منہ موڑ لے تو یقیناً اس دنیا میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ایسی حالت میں یہ ناپاک اور ملعون ہی

قرار پائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم

والمتعلم --- (الحديث)³²

سلطان باہو کی پنجابی شاعری پر حدیث نبوی کا اثر

دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، یا جو چیز اللہ کے ذکر کی طرف بلائے، اور عالم اور متعلم دونوں اجر میں برابر کے شریک ہیں، اور تمام لوگ بے وقعت ہیں اس میں کچھ بھلائی نہیں۔

اسی فرمان نبوی کو سلطان باہو نے اپنے شعر میں مختلف پہلوؤں سے ذکر کیا جس سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی اہمیت و وقعت نہیں رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء³³

اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی چھڑکے پر برابر بھی اہمیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔

تکلیف برداشت کرنا

چیونڈیاں مر رہنا ہووے ویس فقیراں ہو بے کوئی سٹے گودڑ کوڑا وانگٹ اڑوڑی سیسے ہو
گلہ الانجھا بھنڈی خواری یاردے پاروں سیسے ہو قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہورکھے تیوں ریسے ہو³⁴
ترجمہ: اگر جیتے جی مر کر رہنا ہو تو پھر فقیروں کے لباس میں ان کے حلقہ میں بیٹھنا چاہیے کوئی کوڑا کرکٹ بھی پھینکے تو پھر ڈھیر کی طرح سہنا چاہیے، کوئی گالیاں طعنے دے تو اسے بھی جناب کہنا چاہیے، سب گالیاں، طعنے، ذلت و خواری یار کی محبت میں برداشت کرنی چاہیے، باہو! ہماری ڈور قادر رب کے ہاتھ میں ہے جیسے وہ چاہے اسی طرح رہنا چاہیے۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

ان دونوں شعروں میں فقر کے رستے میں پیش آنے والی مشکلات اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کا تذکرہ ہوا، تبلیغ دین اور حق کے رستے میں انبیائے کرام اور ان کے تابعین کو ہر دور میں مشکلات و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ جس بنیاد پر رسول اللہ ﷺ نے ایذا و ابتلاء میں صبر کرنے کی تعلیم مرحمت فرمائی اسی منہج کو صوفیائے کرام نے بھی اپنایا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم"³⁵

نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ وہ مسلمان جو لوگ میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے ایذا رسانی پر صبر کرتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔

اس میں عزت کی بجائے اختلاط کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اکثر تابعین اختلاط اور اہل ایمان کے حالات و واقعات سے واقف رہنے اور ان سے محبت کو پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو ترجیح دیتے تھے۔ بہ نسبت عزت نشینی کے۔

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالإخوان، فإنهم عدة لكم في الدنيا والآخرة³⁶

سیدنا علیؑ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بھائیوں کا خیال رکھو کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارا سماں ہیں کیا تم نے جہنمیوں کا یہ قول نہیں سنا رکھا: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَبِيبٍ کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں نہ کوئی گہرا

دوست۔

درست رستہ تو یہ ہے کہ اعتدال کو اختیار کیا جائے یعنی عوام سے عزت اور صالحین اور اہل علم لوگوں سے میل ملاقات

رکھی جائے ایک اللہ والے کا قول ہے: العزلة بغير عين العلم زلة وبغير زاي الزهد علة، کہ عزت علم کی عین کے زلہ یعنی غلطی ہے اور بغیر زہد کی زاء کے علت یعنی بیماری ہے۔ چوتھے مصرعہ میں ایک اہم نقطہ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ارادے اور سوچ مالک کائنات کی قدرت کالد کے ماتحت ہیں جس کو بزبان نبوت یوں بیان فرمایا: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ"³⁷ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے احکامات کی موافقت اختیار کریں اور دلوں کو پاک کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

عاشق ہو ویں عشق کماویں دل رکھ وانگت پہاڑاں ہو
لکھ بدیاں تے ہزار الایہے جانیں باغ بہاراں ہو
منصور جیسے چٹک سولی دتے واقف کل اسراں ہو
سجدیوں سر نہ چاہیے باہو کافر کس ہزاراں ہو³⁸
ترجمہ: عاشق ہو کر عشق کرتے ہو تو دل کو پہاڑوں کی طرح مضبوط رکھو، لوگ لاکھ برائی کریں ملامت کریں، سب باغ و بہار جانو، یہاں تو حال یہ ہے کہ منصور جیسے دار (سولی) پر چڑھا دیے گئے جو سب بھید جانتے تھے، باہو! سجدہ سے سر مت اٹھانا خواہ تمہیں سب لوگ کافر ہی کیوں نہ کہیں۔

عشق مجازی:

انسانی زندگی میں عمل کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ عشق مجازی یعنی عورتوں کی اندھی محبت ہے جو انسان کو محض عشقیہ دعووں کا خوگر بنا کر عمل سے عاری کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیائے کرام اس جان لیوا عمل سے باخبر کیا اور دور رہنے کی تعلیم دی۔

آپ نہ طالب، بین کہیں دے لوکاں طالب کردے ہو
چاون کھسپاں کردے سپیاں قہرتوں ناہیں ڈردے ہو
عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے دھر دے ہو
اوہ شرمندے ہوسن باہو اندر روز حشر دے ہو³⁹
ترجمہ: ان کو دیکھو خود تو کسی سے مرید نہ ہوئے مگر لوگوں کو مرید بناتے ہیں انہوں نے پیری مریدی کو کاروبار بنا ڈالا ہے یہ اللہ کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے، غود عشق مجازی میں پڑ کر پھس رہے ہیں، پاؤں سیدھے رستے پر نہیں رکھتے، باہو! یہ لوگ حشر کے دن اللہ کے حضور میں ضرور شرمندہ ہوں گے۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

عشق مجازی یعنی عورت کا عشق ایک ایسی تلکن بازی ہے جسے نبی کریم ﷺ نے سخت ترین فتنہ قرار دیا چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"⁴⁰ میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔

امام مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں: "مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"⁴¹ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا، جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ مردوں کو نقصان پہنچانے والا ہو۔" علامہ بدر الدین عینی حنفی اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: "وفتنتهن أشد الفتن وأعظمها" کہ عورتوں کا فتنہ شدید ترین اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔

سلطان باہو کی پنجابی شاعری پر حدیث نبوی کا اثر

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّسَاءَ حِبَائِلَ الشَّيْطَانِ وَقَالَ ﷺ: أَوْتَقِ سَلَاحَ إِبْلِيسَ النَّسَاءِ." 42

حدیث پاک میں ہے کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار عورتیں ہیں۔

امام مسلم نے ایک اور روایت حضرت ابو سعید سے بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

"وَاتَّقُوا النَّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَّسَاءِ" 43

عورتوں سے بچو، بے شک! بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: "عورتیں پوری کی پوری شر ہیں اور ان کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے ناقص العقل والدرین ہونے کے باوجود مرد کو ایسے کاموں پر ابھار لیتی ہیں جس میں عقل و دین کا نقصان ہوتا ہے جیسے امور دین سے بے رغبتی اور طلب دنیا کے لئے ہلاکتوں پر پیش ہونا اور یہ شدید ترین فساد ہے۔" 44

یہاں یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ صرف وہی عورتیں فتنہ ہیں جو خود شیطان کی پیروی کرتی ہیں اور مردوں کو بھی اس کی دعوت دیتی ہیں، ورنہ اس صنف میں بھی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے ہر دور میں زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں خدمات سرانجام دیں خصوصاً علوم اسلامیہ اور دعوت و تبلیغ دین میں امنٹ نقوش چھوڑے ہیں۔

سوال و محاسبہ اور اللہ کے فضل سے نجات

ایک جگہ لکھتے ہیں:

نہ میں سیر نہ پا چھٹائی نہ پوری سر سہا ہی ہو نہ میں تولہ نہ میں ماشہ گل رتیاں تے آئی ہو
رتی ہو واں ونج رتیاں تئاں اوہ بھی پوری ناہی ہو تول پورا ونج ہو سی باہو جد اں ہو سی فضل الہی ہو، 45
ترجمہ: نہ میں سیر نہ پاؤ نہ چھٹانک، پوری سر سہا ہی بھی نہیں ہوں، نہ میں تولہ، نہ میں ماشہ، اب تو بات رتی تنک
آبہنچی ہے، رتی ہو کر رتیاں میں تل جاؤں تب بھی کچھ نہیں بنتا، باہو! وزن جا کر تب پورا ہو گا جب اللہ کا فضل
ہو گا۔

دوسری جگہ اللہ رب العزت کی بے پرواہی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لوگ قبر دا کر سن چارہ لہد بناون ڈیرا ہو چنگلی بھر مٹی دی پاسن کر سن ڈھیر اچیرا ہو
دے درود گھراں نوں ونجن سوکن "شیر اشیرا" ہو بے پرواہ درگاہ باہو، نہیں فضلاں باجھ نیڑا ہو 46
ترجمہ: لوگ قبر کھودنے کی فکر کریں گے، لہد کو ٹھکانہ بنائیں گے، ہر ایک چنگلی بھر مٹی ڈالے گا جو ڈھیر کو اونچا کر
دیں گے، کچھ خیرات و دعا کر کے گھروں کو چلے جائیں گے، اور پکار رہے ہوں گے ہمارا اشیرا، ہائے رے ہمارا اشیرا،
باہو! آگے وہ بے پرواہ آقا کی درگاہ ہے اس کے فضل کے بغیر چھٹکارا نہ ہو گا۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

مذکورہ بالا اشعار میں حضرت سلطان باہو نے انسان کے مرنے کے بعد کے حالات، قبر کے معاملات اور بارگاہ لہزدی میں نجات کے امور کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اور حدیث نبوی میں جن امور کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے ان کو شعری انداز میں سمو دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 "لن ينجي أحدا منكم عمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله
 منه برحمته".⁴⁷

تم سے کسی کو اس کا عمل ہر گز نجات نہیں دلوائے گا، صحابہ نے عرض کی آپ کو بھی یا رسول اللہ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں مجھے بھی مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

اس کے تین معانی ہیں جو تینوں ہی مناسب ہیں۔ یعنی اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی اعمال کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ چاہے تو اطاعت گزار کو عذاب دے اور گناہ گار کو ثواب دے، دوسری بات یہ کہ عمل کتنا ہی کیوں نہ ہو تقصیر اور کمی کوتاہی سے خالی نہیں ہوتا جو اس کے رد ہونے کا سبب بن جائے جب تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں قبول نہ کر لے، اس سے مراد اعمال کی توہین نہیں بلکہ بندوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کے فضل و کرم پر ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال پر اترانا نہ شروع کر دیں، اور نجات کا انحصار اللہ کے فضل اور رحمت پر ہی ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں:

ويحتمل أنهم فهموا قوله - صلى الله عليه وسلم - : لن ينجي ، وإنما أرادوا التثبيت فيما فهموه "⁴⁸

اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ یہ سمجھے ہوں کہ آپ ﷺ بھی نجات نہیں پائیں گے تو آپ نے ان کے دلوں میں بات کو پختہ کرنے کے لئے کہا کہ ہاں میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔
 اعمال کے محاسبہ سے متعلق حضرت سلطان باہو لکھتے ہیں:

ہسن دے کے روون لیوئی دتا کس دلاساہو
 عمر بندے دی ایوں وہانی پانی جیویں پتاساہو
 سوڑی سامی سٹ کھتیسن پلٹ نہ سکسین پاساہو
 صاحب لیکھا منگی باہور تی گھٹ نہ ماساہو⁴⁹
 ترجمہ: ہننادے کرتم نے رونا لے لیا، کس نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا، بندے کی عمر تو یوں گزر گئی جیسے پانی کے اندر پتاسا گھل جاتا ہے، آخر میں لہ تگنگ ہوگی، وہاں پھینک دیں گے جہاں پہلو بھی نہ بدل سکے، باہو! وہاں آتلیوےرے کلپوےرے رتی ماسہ کی حد تک حساب کتاب مانگے گا۔

حدیث نبوی کے ساتھ ربط:

حضرت سلطان باہو اس شعر میں زندگی کے خاتمہ پر انسان کے انجام کار اور میزان و حساب سے متعلق تعلیمات نبویہ کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عظمه فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".⁵⁰

بندے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے چار باتوں سے متعلق سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں فنا کی، اس کے جس کے بارے میں کہ کس کام ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ کس قدر اس پر عمل کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔

سلطان باہو نے مذکورہ شعر کے آخری مصرعہ میں اس حدیث کا مکمل مفہوم بیان کر دیا کہ رب کائنات انسان سے مکمل حساب مانگے گا اور کوئی کمی پیشی نہیں فرمائے گا۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ زندگی کی ہر سانس کو قیمتی جانے، مال کو سوچ سمجھ کر

خرچ کرے ، علم کے موافق عمل میں کوشاں رہے۔

نتائج بحث:

1. صوفیائے کرام نے پاک و ہند میں تبلیغ اسلام میں اہم کردار ادا کیا۔ جن میں حضرت سلطان باہو کو نمایاں مقام حاصل ہے۔
2. حضرت سلطان باہو کی حدیث نبوی اور علوم حدیث پر گہری نظر تھی جو ان کی شاعری میں واضح نظر آتی ہے۔
3. تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں صوفیائے کرام کا انداز و منہج جداگانہ ہے۔
4. شاعری کسی بھی زبان کی ہو ابلاغ و تبلیغ میں کا گر ثابت ہوتی ہے۔ اور عمدہ کلام کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔
5. شاعری اسی صورت میں ممنوع و مکروہ ہوگی جب وہ راہ حق سے دُور کرنے کا سبب بنے و گرنہ مدوح و پسندیدہ ہے۔
6. صوفیائے کرام کی تعلیمات اسلامی تعلیمات یعنی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہیں ، بلکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
7. صوفیائے کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے ، جنہوں نے علم و عرفان کی بنیاد رکھی تاکہ جاہل متصوفین کی دجل و فریب سے عوام کو آگاہ کیا جاسکے۔
8. وہ صوفیائے جنہوں نے حقیقی سنی تصوف کی بنیاد رکھی ان کی تعلیمات معاشرے میں اصلاح کا باعث بنتی ہیں۔
9. جس طرح علوم ظاہر یہ سے مزین ہونا انسان کی سعادت کا سبب بنتا ہے اسی طرح تصوف و تزکیہ کی تعلیمات بھی تیر بہ ہدف ثابت ہوتی ہیں۔
10. دیگر صوفیائے کرام کی فکر اور خدمات کو اسی نہج پر علمی حلقوں میں متعارف کروایا جائے۔

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

حواشی و حوالہ جات

¹ ہمدانی، سید احمد سعید، ابیات حضرت سلطان باہو، ترجمہ و تشریح، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ، زاویہ پبلشرز لاہور، ص: ۴۵۷
Hamdānī, Syed Aḥmad Sa'īd, Abyāt Ḥaḍrat Sulṭān Bāh, Tarjimat wa Tashriḥ, Ḥaḍrat Bāh, Trust, (Zāwiyat Publishers, Lāhūre), p:457

² ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۳۵۴
Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:354

³ بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ریاض دار السلام، کتاب الاطعمہ، باب الخبزیرة، حدیث نمبر: ۵۱۰۹
Bukhārī, Abū 'bd Allāh Muḥammad bin Ismā'il, Ṣaḥīḥ Bukhārī, (Dār al-Salām, Riyād), Ḥadīth #5109

⁴ بیہقی، امام ابو بکر احمد بن الحسین، الجامع لشعب الایمان، ریاض، مکتبۃ الرشید (ط: ۲۰۰۳)، ۱/۳۹۶، اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف کہا

ہے۔
Bayhaqī, Imām Abū Bakar Aḥmad bin Al-Ḥusain, Al-Jām' le Sh'b al-Iīmān, (Maktabat al-

Rushd, Riyād), Vol:01,p:396

⁵قزوینی، ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ (م ۲۷۵ھ)، سنن ابن ماجہ، ریاض، بیت الافکار الدولیة، کتاب الادب، باب فضل الذکر، حدیث نمبر ۳۷۹۳

Qazwīnī, Abū 'bd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn-e-Mājat, Sunan Ibn-e-Mājat, (Riyād), Ḥadīth # 3793

⁶احمد، امام احمد بن حنبل، المسند، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالہ، حدیث نمبر: ۱۷۷۳۴
Aḥmad, Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, (Mū,assiat al-Risālat, Beriūt), Ḥadīth # 17734

⁷مسلم، امام مسلم بن حجاج نیشاپوری، صحیح مسلم، ریاض، دار السلام، کتاب الحیض، باب ذکر اللہ تعالیٰ فی حال الجنابة، حدیث نمبر: ۵۹۳
Muslim, Imām Muslim bin Ḥajjāj Nīshāpūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Dār al-Salām, Riyād), Ḥadīth # 593

⁸ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۱۱۷

Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:117

⁹ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۱۱۹

Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:119

¹⁰ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۱۲۲

Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:162

¹¹النسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب، السنن، ریاض، دار السلام، کتاب الجہاد، باب من غزا یتلثمس الاجر والذکر، حدیث نمبر: ۳۱۴۲

Al-Nisā'i, Abū 'bd al-Raḥmān Aḥmad bin Sho'yb, Sunan Al-Nisā'i, (Dār al-Salām, Riyād), Ḥadīth # 3142

¹²مسلم، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تافت نفسه --- حدیث نمبر: ۲۵۷۸
Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 2578

¹³ابیات سلطان باہو، ص: ۲۱۱

¹⁴ترمذی، ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن الترمذی، ریاض، دار السلام، السنن، حدیث نمبر: ۲۳۴۴
Tirmidhī, Abū 'isā Muḥammad bin 'ysā, Sunan al-Tirmidhī, (Dār al-Salām, Riyād), Ḥadīth # 2344

¹⁵ابن رجب، ابوالفرج عبدالرحمن بن شہاب الدین (م ۷۹۵ھ)، جامع العلوم والحکم، بیروت، دار ابن کثیر، ص: ۹۱۴ حدیث نمبر: ۴۹
Ibn-e-Rajab, Abū Al-Faraj 'bd Al-Raḥmān, Jām' al-'ulūm wa al-Ḥikam, (Dār Ibn-e-Kathīr, Beriūt), p:914, Ḥadīth # 49

¹⁶البیہقی، الجامع لشعب الایمان، ج: ۲، ص: ۲۲۹

Al-Bayhaqī, Al-Jām' Lesho'b al-Īmān, Vol:02,p:429

¹⁷ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۳۱۱

Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:411

¹⁸البیہقی، الجامع لشعب الایمان، ج: ۱۲، ص: ۴۴

Al-Bayhaqī, Al-Jām' Lesho'b al-Īmān, Vol:12,p:44

¹⁹الشاطبی، ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ الغرناطی، (م ۷۹۰ھ)، الاعتصام، السعودیہ، (ط: ۱۴۱۲ھ)، ج: ۲، ص: ۲۲۴

- Al-Shāḥḥī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā, Al-I'tisām, (Al-Sa'ūdiyyat, 1412ah), Vol:02,p:224
- ²⁰القرطبي، ابو عبد اللہ محمد بن الوضاح، (م ۲۸۶ھ)، البردع والنسی عنہا، قاہرہ، مکتبۃ ابن تیمیہ، ج: ۲، ص: ۹۵
- Al-Qurṭabī, Abū 'bd Allāh Muḥammad bin al-Waḍāḥ, Al-Bida' wa al-Nahy 'nḥā, (Maktabat Ibn-e-Tymiyat, Cario), Vol:02,p:95
- ²¹الاسلمان، عبدالعزیز، موارد الظمان لدروس الزمان، (طن د)، ج: ۲، ص: ۲۱۳
- Al-Salmān, 'bd al-'zīz, Mawārid al-Zmān Le dorūs al-Zamān, Vol:02,p:213
- ²²آجری، ابو بکر محمد بن الحسین، (م ۲۶۰ھ)، الشریعۃ، ریاض، دارالوطن، ج: ۱، ص: ۶۴
- Al-Ājri, Abū Bakar Muḥammad bin Al-Ḥusain, (Dār al-Waṭan, Al-Sharī'at, Riyāḍ), Vol:01,p:64
- ²³ابو داؤد، سلیمان بن اشعث، السجستانی، سنن ابی داؤد، (م ۲۷۵ھ) بیروت، مکتبۃ العصریہ، حدیث نمبر: ۴۸۴۳
- Abū Dā'ūd, Sulīmān bin Ash'ath al-Sajastānī, Sunan Abī Dā'ūd, (Maktabat al-'shriyat, Beriūt), Hadīth # 4843
- ²⁴ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۴۱۱
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:411
- ²⁵ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۸۰
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:80
- ²⁶احمد، امام احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر: ۲۷۵۳۹
- Aḥmad, Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad, Hadīth # 27539
- ²⁷امام علی بن سلطان، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ج: ۱، ص: ۳۰۸
- Imām 'lī bin Sulṭān, Mirqāt al-Mafāṭīḥ Sharḥ Mishkāṭ al-Maṣābiḥ, (Dār al-Kutub al-'lmiyat, Beriūt), Vol:01,p:308
- ²⁸مرقاۃ المفاتیح، ج: ۱، ص: ۳۰۹
- Imām 'lī bin Sulṭān, Mirqāt al-Mafāṭīḥ Sharḥ Mishkāṭ al-Maṣābiḥ, Vol:01,p:309
- ²⁹ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۲۸
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:28
- ³⁰ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۶۳
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:63
- ³¹ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۶۵
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:65
- ³²احمد بن حنبل، الزهد، حدیث نمبر: ۱۵۷، مراسل ابی داؤد، باب ماجاء فی سب الدنیا، حدیث نمبر: ۴۷۳
- Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Zuhd, Hadīth # 157, Marāsīl Abī Dā'ūd, Hadīth # 437
- ³³ترمذی، السنن، باب ماجاء فی ہوان الدنیا علی اللہ عزوجل، حدیث نمبر: ۲۳۲۰
- Tirmidhī, Al-Sunan, Hadīth # 2320
- ³⁴ہمدانی، ابیات سلطان باہو، ص: ۱۷۹
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:179
- ³⁵ترمذی، السنن، باب صفۃ القیامۃ والرتائق والورع عن رسول اللہ ﷺ، حدیث نمبر ۱۲۹۳۵ مستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر: ۵۴۶۶

- Tirmidhī, Al-Sunan, Ḥadīth # 2935 / Hākīm, Mustadrik 'lā al-Ṣaḥīḥain, Ḥadīth #5466*
³⁶ ملا علی القاری، مرقاة المفاتیح، ج: ٨، ص: ٣١٨٠ / تفسیر قرطبی، ج: ١٣، ص: ١١٤
- Mullā 'lī al-Qārī, Mirqāt al-Mafātīh, Vol:08,p:3180 / Tafsīr Qurṭabī, Vol:13,p:117*
³⁷ صحیح مسلم، کتاب القدر، باب تصریف اللہ تعالیٰ القلوب کیف شاء، حدیث نمبر: ٢٩٢٤
- Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 4927*
³⁸ ہمدانی، آیات سلطان باہو، ص: ٢٩٣
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:294*
³⁹ ہمدانی، آیات سلطان باہو، ص: ٢٥
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:25*
⁴⁰ بخاری، صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب ملہ متقی من شوم المرأة، حدیث: ٥٠٩٦
- Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ḥadīth # 5096*
⁴¹ مسلم، صحیح مسلم، کتاب الرقاق، باب اکثر اهل الجنة الرجال۔۔۔ حدیث نمبر: ٥٠٥٢
- Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 5052*
⁴² عینی، ابو محمد بدر الدین محمود بن احمد (م ٨٥٥ھ)، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، بیروت دار احیاء التراث العربی، ج: ٢٠، ص: ٨٩
- 'ynī, Abū Muḥammad Badr al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad, 'mdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Dār Ihya, al-turāth al-Arabī), Vol:20, p:89*
⁴³ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٤٢٢
- Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 2742*
⁴⁴ ابن حجر، ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی (م)، فتح الباری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفۃ، ج: ٩، ص: ١٣٨
- Ibn-e-Hajar Al-'sqalānī, Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Dār al-Ma'rifat, Beriūt), Vol:09,p:138*
⁴⁵ ہمدانی، آیات سلطان باہو، ص: ٣٢٦
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:426*
⁴⁶ ہمدانی، آیات سلطان باہو، ص: ٣٤٨
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:378*
⁴⁷ صحیح البخاری، حدیث نمبر: ٦٣٦٣
- Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ḥadīth # 6463*
⁴⁸ مرقاة المفاتیح، ج: ٥، ص: ٢٤٩
- Mirqāt al-Mafātīh, Vol:05,p:279*
⁴⁹ ہمدانی، آیات سلطان باہو، ص: ٣٣٩
- Hamdānī, Abyāt Sulṭān Bāhū, p:449*
⁵⁰ ترمذی، سنن الترمذی، کتاب صفیۃ القیامۃ والرقائق والورع، باب ماجاء فی شأن الحساب والقصاص حدیث نمبر: ٢٣١٤
- Tirmidhī, Sunan Tirmidī, Ḥadīth # 2417*